

— INDIVIDUO 1 - UE 12592
 — INDIVIDUO 2 - UE 12593

0
+

1.96
+

UE 12590

— INDIVIDUO 1 - UE 12592
 — INDIVIDUO 2 - UE 12593

0
+

1.96
+

UE 12590

PROMOTOR:
 AIRBUS DEFENCE & SPACE

ESCALA:
 1/20
 NUMERICA

 GRAFICA

FECHA:
 JULIO-2017

TITULO PROYECTO:
 PROYECTO DE EDIFICACIÓN PROMOVIDO POR AIRBUS DEFENCE & SPACE:
 CAMPUS DE OFICINAS, NAVE ARIANE, EDIFICIO DE PREVENCIÓN Y
 URBANIZACIÓN INTERIOR FASE 2

TITULO PLANO:
 PLANTAS Y SECCIONES ESTRUCTURAS

Nº DE PLANO: 1
HOJA 1 **DE** 1